

CORREDOR LOGÍSTICO CENTRO OESTE DO BRASIL – ENTRAVES NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DOS PRODUTOS DESTINADOS A EXPORTAÇÃO

Julia de Oliveira Ferreira - julia.ferreira8@fatec.sp.gov.br

Larissa Santos de Paula – larissa.paula01@fatec.sp.gov.br

Ester Felix - ester.felix@fatec.sp.gov.br

¹ Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil.

RESUMO. Este artigo teve como objetivo analisar os principais entraves da infraestrutura de transporte no corredor logístico Centro Oeste nos produtos destinados à exportação. Este trabalho focou na região centro oeste buscando apontar suas principais características, sua influência no PIB (Produto Interno Bruto) nacional brasileiro e quais os principais entraves para que o corredor logístico do Centro Oeste, que é tido como o principal corredor logístico do país. O Brasil está longe de atender toda a demanda de carga que pode ser transportada por este corredor logístico e para que esse desenvolvimento aconteça, faz-se necessário rever a infraestrutura dos modais de transportes, seus locais de abrangências para que haja uma maior viabilidade no escoamento de cargas, principalmente dos grãos e commodities. Como análise dos dados foi realizado uma pesquisa em artigos que focaram os entraves do corredor logístico Centro Oeste entre os anos de 2020 a 2022. Com essa pesquisa pode-se responder ao problema de pesquisa: Quais os principais entraves na Infraestrutura de Transportes do Corredor Logístico do Centro Oeste?

Palavras-chave Corredor Logístico, Infraestrutura, Transporte.

ABSTRACT. This paper aimed to analyze the main obstacles of the transportation infrastructure in the Midwest logistics corridor for products destined for export. This work focused on the Midwest region seeking to point out its main characteristics, its influence on the Brazilian national GDP (Gross Domestic Product) and what are the main obstacles for the Midwest logistics corridor, which is considered the country's main logistics corridor. Brazil is far from meeting all the demand for cargo that can be transported by this logistic corridor and for this development to happen, it is necessary to review the infrastructure of the modes of transportation, their locations of coverage so that there is greater viability in the flow of cargo, especially grains and commodities. As data analysis, a research was carried out on articles that focused on the obstacles of the Midwest logistics corridor between the years 2020 and 2022. With this research one can answer the research problem: What are the main obstacles in the Transportation Infrastructure of the Midwest Logistics Corridor?

Keywords. Logistic Corridor, Infrastructure, Transport.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui dimensões continentais e enfrenta grandes entraves no transporte de cargas pelo país, como roubo de mercadorias, falta de infraestrutura e acidentes em estradas. Diante disso, o país está no ranking das nações mais perigosas do mundo para a movimentação de cargas, segundo BRK (2022, apud Joint Cargo Committee – JCC, 2022), incluindo uma das rodovias com um sério risco na região Centro Oeste, chamada BR-050, ligando Brasília e Santos. O modal dominante no Centro

Oeste é o rodoviário, assim como todo o Brasil, segundo BRK (2022, apud Conferência Nacional dos Transportes- CNT, 2022) , apenas 1.400 quilômetros dos 17.155 quilômetros existentes da região estão em boas condições de tráfego, em contrapartida existem 3.609 quilômetros em condições ruins ou péssimas.

A região Centro Oeste é conhecida pela produção e transporte de commodities, com foco nos grãos. De acordo com o jornal Diário do Comércio (2022), em julho de 2022, houve um avanço nos preços dos fretes por conta da menor disponibilidade de caminhões para atender à colheita do milho na regional, com isso, houve uma migração dos prestadores de serviço para o Centro Oeste do Brasil para atender a segunda safra, além disso, houve uma subida nos preços do diesel, pressionando ainda mais as cotações do transporte agrícola.

Essas situações nos fazem refletir se o foco no modal rodoviário é uma visão correta dos transportes, num país grande como o Brasil, visto que o uso ideal para o rodoviário são para curtas distâncias, enquanto se tem o modal rodoviário ocupando 65% dos modais usados, o restante dos modais no Brasil, segundo o Plano Nacional de Logística (2020), somam juntos 35%, recebendo menos investimento, tendo uma logística mais desestruturada e conseqüentemente causando impacto nas exportações e importações brasileiras. Portanto, tendo tais informações em vista, o objetivo do trabalho é justamente analisar os entraves na infraestrutura do transporte e seu impacto na exportação de produtos no Centro Oeste.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. LOGÍSTICA

Muito se diz a respeito do transporte de mercadorias e serviços levando em consideração aspectos como custo, qualidade, tempo, estratégia etc. Segundo Mira (2004) quando o homem deixou o extrativismo, ou seja, deixou de realizar atividades de coleta de produtos naturais, de origem animal, vegetal ou mineral para produção de bens e passou para a produção especializada com o uso de máquinas e equipamentos ocasionando em excedentes na produção; surge a ideia de transportar esses bens excedentes a um outro local, portanto o conceito de logística é derivado desse tipo de atividade antiga que aborda aspectos como transporte, armazenagem e estoques.

O autor Paura (2012) retrata o conceito de logística como algo que já existia a muito tempo atrás nas antigas civilizações não sendo criado nem desenvolvido por ninguém, mas sim expostos de uma forma subjetiva. Tais conceitos encontram-se com muita frequência em guerras, como as tropas de Alexandre o grande, exército de Napoleão Bonaparte e segunda guerra mundial; nesses eventos as técnicas de logística voltavam-se a planejamento e estratégia, movimentações dos suprimentos e mantimentos de forma certa com o menor tempo, movimentação de materiais, prazos etc. Todas essas técnicas serviram de base para o entendimento da logística.

A compreensão mais sucinta do conceito de logística, segundo Moura (2006), é ser o intermediador na relação fornecedor e cliente a fim de gerir o fluxo de produtos e serviços sendo capaz de conceder ao cliente final o produto ou serviço desejado no menor tempo, com o menor custo e com a melhor qualidade.

De acordo com o Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP (2010), a gestão logística tem um sentido muito abrangente que vai muito além de somente gerir fluxo de produtos, ela

aborda diversos tipos de atividades logísticas como manuseio de mercadoria, armazenagem, gestão de estoque, planejamento de oferta e procura, gestão da frota veicular, receber pedidos, gerir cada fornecedor ou prestador de serviço, manifestar conhecimento em embalagens etc. Entendendo o conceito logístico como sendo "integrador, que coordena e otimiza todas as atividades logísticas, bem como integra as atividades logísticas com outras funções".

2.2. CORREDORES LOGÍSTICOS

Corredores Logísticos, de acordo com o Grupo de Estudos em Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, (2002, apud Associação Brasileira de Logística – ABRALOG 2017), são definidos como:

- a) Lugares ou eixos onde se viabilizam negócios, que demandam investimentos e acima de tudo a constituição de mercados produtores e consumidores com o objetivo de facilitar e desenvolver a economia de uma cidade ou lugar.
- b) Conjunto de rotas de transportes, com suas facilidades, onde convergem as movimentações ou fluxos de carga que entram e saem de sua área de influência;
- c) Composto de rotas modais e multimodais que viabilizam o transporte em sua área de influência;
- d) Existência de um sistema viário adequado sob a forma de corredor de transportes.

O Ministério dos Transportes (2017), destaca que para esse sistema funcionar é necessário que ele seja constituído por sistemas viários adequados para o transporte de cargas cujo domínio se faz presente na região só assim será possível ter a presença da multimodalidade no transporte, ou seja, corredor logístico é um conjunto de corredores de transportes adequados para viabilizar a movimentação de mercadorias predominantes na região, ou melhor mercadorias em sua área de influência.

Os corredores logísticos, de acordo com Moreno-Codina (2015), podem aumentar a competitividade econômica em cada região, pois quando há possibilidade de melhorar a logística de um local, bem como tornar viável as rotas de transporte milhões de toneladas de cargas poderão circular e serem destinadas à exportação.

Segundo o Ministério da Infraestrutura (2018), os corredores logísticos estratégicos não somente são utilizados para o escoamento das cargas da área de influencia como aborda temas associados ao transporte de passageiros, integração e defesa nacional, uma vez que os corredores dependem da infraestrutura de transporte por meio dos governos para promover esses serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região.

2.3. CARACTERÍSTICAS DO CORREDOR LOGÍSTICO DA REGIÃO DO CENTRO OESTE DO BRASIL

A região Centro-Oeste do Brasil, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, engloba os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e Distrito Federal, abrigando então a capital do país, Brasília, com 1.612.000 KM², é a segunda maior região do país em extensão territorial, ficando atrás apenas da região Norte.

A região Centro Oeste é a única que está em contato com todas as outras regiões, tornando-se então essencial para o escoamento das mercadorias das outras regionais, como a região em questão não

possui litoral, portanto o escoamento é realizado por meio de outros modais, como o ferroviário, rodoviário e hidroviário.

Com relação a infraestrutura em transporte agrícola, de acordo com Blog Cargo (2019), ainda está em desenvolvimento, e apesar de não ser tão expandida, é essencial para que seja possível o escoamento de commodities como soja, milho, feijão, arroz, café, algodão, mandioca, trigo e amendoim etc..

De acordo NutriNews (2022), o Brasil exportou US\$ 280,63 bilhões, do total no mesmo ano, o agronegócio foi responsável por US\$ 120,58 bilhões das receitas. Sendo que a região centro-oeste exportou sozinha US\$ 37,94 bilhões, 13,52% do total brasileiro, sendo os produtos com maior destaque: Soja, Milho e Algodão, respectivamente.

De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais - ANEC, (2022), o Brasil exportou mais de 86 milhões de toneladas de soja durante o ano 2021.

Denota-se, conforme demonstrado No Gráfico 1 abaixo, um aumento de 5,3% no ano de 2021 em comparação ao ano de 2020, superando o recorde do ano de 2018, que foi de 83 milhões de toneladas.

GRÁFICO 1 – EXPORTAÇÃO DE SOJA ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2021 (MTONS)

FONTE: ANEC (2022)

A China, segundo Massa (2022), foi o país que mais comprou soja da região Centro Oeste, foram quase 60 milhões de toneladas.

2.4 MOVIMENTAÇÃO DO PIB DA REGIÃO

A sigla PIB, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), significa Produto Interno Bruto, sendo a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, estado ou cidade,

funcionando como um indicador de fluxo de novos bens e serviços produzidos em um período, por meio dele é possível fazer uma linha temporal, comparar com outros países, analisar o PIB per capita, que é o PIB dividido pelo número de habitantes, além de ser um indicador da economia. A Tabela 1 abaixo, nos demonstra o Produto Interno Bruto – PIB medido em milhão.

TABELA 1 - PRODUTO INTERNO BRUTO – PIB MEDIDO EM MILHÃO

Unidade da federação	PIB de 2019
Goiás	R\$ 208.672 mi
Mato Grosso	R\$ 142.122 mi
Mato Grosso do Sul	R\$ 106.943 mi
Distrito Federal	R\$ 273.614 mi
Total	R\$ 731.351 mi

Fonte: IBGE (2022)

Apesar da quantidade parecer razoável quando olhada de forma isolada, quando comparada com o PIB dos estados do sudeste, se torna bem inferior, já que segundo o Blog Poder 360 em “Três Estado concentram mais da metade de todo o PIB industrial do Brasil” (2021), os estados da região sudeste somam juntos 55% do PIB brasileiro, de acordo com um levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria), ademais dentro do próprio sudeste, só São Paulo representa 54% enquanto o Distrito Federal é responsável por só 4,2% da riquezas.

A economia do Centro Oeste, segundo o site Mundo Educação, é baseada nas atividades primárias, principalmente, agricultura e pecuária, atuando como principal produtora de grãos do país, em evidência a soja, e a pecuária é voltada para criação de bovinos, enquanto o extrativismo se concentra na exploração de níquel, ferro e ouro além da produção da madeira.

Diante disso, o setor secundário é muito apoiado no primário, já que envolvem agroindústrias, beneficiando as matérias primas do setor primário. Ademais, o terciário é formado pelo comércio, funcionalismo público e turismo.

2.5 MODAIS DE TRANSPORTE

Os modais de transporte, de acordo com a Batista (2018), são a forma através da qual os procedimentos logísticos ocorrem, tendo um grande impacto na economia do país e a forma que são realizados relaciona-se diretamente com os sistemas de consumo e produção.

A divisão da utilização dos modais de transportes no Brasil, de acordo com a Agência Brasil (2020), é demonstrada no Gráfico 2 abaixo, como segue:

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA LOGÍSTICO BRASILEIRO

FONTE: AGÊNCIA BRASIL – PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA (2020)

Conforme demonstrado no gráfico 1 acima, o modal Rodoviário é o modal mais utilizado no Brasil tendo uma participação de 65% do total de carga transportada, seguido do modal Ferroviário com uma participação de 15%, o modal Marítimo – Cabotagem 11%, o modal Hidroviário 5%, o modal Dutoviário 4% e por último o modal Aéreo com 1%. De acordo com Massa (2022), o transporte de soja é uma das maiores preocupações de nosso país Brasil, sendo comparado com ao transporte de soja dos Estados Unidos, e com a oportunidade de ultrapassá-lo.

O transporte de soja no Brasil, de acordo com Massa (2022), já chegou a mais de 8 milhões de toneladas exportadas nos meses Março/Abril de cada ano, período na qual a colheita é mais forte, concentrando a maior parte de sua produção em um período curto para transporte.

Esses números, de acordo com Massa (2022), demonstram como a soja faz parte de um grande e fortíssimo esquema de produção de grãos no Brasil, capaz de aumentar cada vez mais sua importância no ramo da exportação, a longo prazo é capaz de sustentar grande parte do agronegócio brasileiro.

O percentual de soja escoada pelas ferrovias no ano de 2021, de acordo com Massa (2022), foi de 46,4%, 4% a mais do que o ano de 2020. O motivo está altamente associado à construção de novas ferrovias nas regiões de alta exportação desta commodity, em especial nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Conectando os estados mais importantes que produzem a soja, de acordo com Massa (2022), e também conectando países como o Paraguai e a Argentina, é de grande valia olhar para o modal ferroviário, como o modal de distribuição de soja em nosso país, demonstrando que no mundo contemporâneo, a logística tem demonstrado que o transporte de soja via modal ferroviário será capaz de aumentar os lucros e a produção de maneiras nunca antes vistas.

De acordo com a Rumo (2022), mais de 2.500 estudos de traçados foram realizados para definir a mais sustentável e eficiente primeira ferrovia estadual de Mato Grosso.

Serão de R\$9 a R\$11 bilhões de investimento privado em ferrovias que irá formar um dos corredores logísticos mais versáteis do Brasil.

Entretanto os modais rodoviário e hidroviário também são utilizados para o escoamento da soja, no

corredor Centro-Oeste.

Mas, para solucionar os gargalos e os problemas que envolvem os corredores logísticos ou corredores de exportação no Brasil, de acordo com Massa (2022), é de suma importância o escoamento das commodities, em especial a soja, seja realizado através de um alinhamento perfeito entre portos, rodovias e ferrovias.

Com o novo marco legal da ferrovias espera-se grandes planos neste modal, com o intuito de ajudar no escoamento da soja.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste artigo utilizou a pesquisa de natureza exploratória qualitativa, para responder ao problema de pesquisa: Quais os principais entraves na Infraestrutura de Transportes do Corredor Logístico do Centro Oeste?

A pesquisa qualitativa é aquela que busca entender um fenômeno específico em profundidade, ela é o oposto das estatísticas, regras e outras generalizações, pois trabalha com descrições, comparações e interpretações.

De acordo com o autor Minayo (1995), a pesquisa qualitativa é aquela que responde a questões muito particulares, preocupando-se com as ciências sociais, em um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, crenças, valores e atitudes.

A pesquisa qualitativa é exploratória porque estimula o pesquisador a pensar livremente sobre um tema, objeto ou conceito.

De acordo com o autor Gil (2008), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema fenômeno a ser investigado, com vista a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses.

A análise dos dados foi realizada através do método Análise de Conteúdo, que de acordo com a autora Bardin (2011), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações com o objetivo de se obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.

A análise de conteúdo, de acordo com os autores Mozzato e Grzybovski (2011), é uma técnica delicada ou apurada, que exige muita dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem de se valer da intuição, imaginação e criatividade, principalmente na definição de categorias de análise.

A autora Bardin (2011), afirma que deve haver uma unidade de registro, no método de análise de conteúdo, que é a definição para codificar as partes do conteúdo. A unidade de registro utilizada nesta pesquisa foi a “palavra”. A contagem foi frequencial por meio da categorização.

Foi realizada uma coleta dos dados, entre os meses de julho a outubro de 2022, através da pesquisa bibliográfica em 10 (dez) artigos que tratam sobre o tema “Corredor Logístico do Centro Oeste do Brasil – Entraves da Infraestrutura de Transportes nos produtos destinados a exportação”, escritos entre os anos de 2020 à 2022, tendo sido levado em consideração as palavras mais citados nos artigos pesquisados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para responder o problema de pesquisa deste artigo, elaborou-se a Tabela 3, denominada “Principais

entraves do Corredor Logístico do Centro Oeste do Brasil.

Para a análise dos resultados e discussão, levou-se em consideração as palavras mais citadas nos artigos pesquisados de julho a outubro de 2022, relacionados ao assunto tema da Tabela 2, conforme demonstrado como segue:

TABELA 2 – PRINCIPAIS ENTRAVES DO CORREDOR LOGÍSTICO DO CENTRO OESTE DO BRASIL

Palavras (Unidade de Registro)	Número de Citações (Total de Frequência)	Ordenamento (Por número de Citações)
Transporte	237	1a
Infraestrutura	229	2a
Logística	122	3a
Corredor Logístico	71	4a
Custo de Produção	14	5a

FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS (2022)

4.1. “TRANSPORTE”

A palavra “transporte” apareceu 237 (duzentos e trinta e sete) vezes, ficando em 1º (primeiro) lugar. A ligação do modal de transporte ferroviário com as instalações portuárias, de acordo com Bussinger (2021, apud Quintela e Sucena 2021) é um dos entraves do corredor logístico Centro-Oeste. O porto de Miritituba (PA), de acordo com Quintella e Sucena (2021), que é atendido pela BR-163 via o modal de transporte rodoviário, passou a ter o gargalo logístico deslocado para uma rodovia municipal, de aproximadamente 10 km, que não tem pavimentação. Esse acesso foi inserido, de acordo com Quintella e Sucena (2021), para construção nos dois primeiros anos de concessão, sendo esta modelagem proposta para as ferrovias.

O modal rodoviário, de acordo Redação Cargo X (2018), além de sobrecarregado por ser o mais utilizado no corredor Centro-Oeste, carece de reestruturação e de mais segurança, este modal aparece como o mais importante nas regiões de intenso agronegócio. Na região Centro-Oeste do país, Segundo Redação Cargo X (2018), o modal rodoviário ocupa 88,1%. Na região Sul, esse percentual é um pouco menor: 87,1%, e na região Sudeste, ocupa 69,3% da matriz (enquanto o ferroviário também é expressivo: 18,6%). O modal ferroviário, de acordo com Redação Cargo X (2018), ainda não é suficiente para dar conta de toda a produção do agronegócio. Com relação aos portos, existe um grande problema em relação ao transporte de cargas, considerando que as exportações da região Centro-Oeste, são feitas principalmente através dos portos das regiões Sul e Sudeste. Os portos, de acordo com Redação Cargo X (2018), acabam com a capacidade esgotada devido ao fluxo de mercadorias, o que pode levar até a paralisação das lavouras para que não haja prejuízos. Entre os entraves que encarecem os custos de exportação, em especial de produtos de agronegócio, a CAN (2017), afirma que de acordo com avaliação feita pela Faeg em (2017), entre os entraves que encarecem os custos de exportação destaca-se o transporte para os portos. A malha rodoviária ainda é insuficiente e não comporta todo volume de movimentações de carga.

4.2. “INFRAESTRUTURA”

A palavra “infraestrutura” apareceu 229 (Duzentas e vinte nove) vezes, ficando em 2º (segundo) lugar. A infraestrutura da logística, de acordo com os autores Santos e Pereira (2019), é crucial para viabilizar o escoamento das safras no desenvolvimento da agricultura, já que o custo dos transportes é maior para os produtos agrícolas por conta do baixo valor agregado nos mercados. A falta de investimentos em infraestrutura de logística e transportes no Centro Oeste, de acordo com o Painel Logístico (2020), limita a potencialidade regional. Ferreira (2020 in Painel Logístico), afirma que os principais desafios da região, que hoje é responsável por grande parte da produção agropecuária do país tem seu desenvolvimento limitado à precariedade da infraestrutura de escoamento da produção regional. Cordeiro (2022), também salienta que a infraestrutura de armazenagem, é outro problema que o corredor Centro-Oeste enfrenta. De acordo com Cordeiro (2022), logística não envolve apenas os modais de transportes. Conseguimos de acordo com Cordeiro (2022), armazenar no máximo, 80% de nossa produção dos produtos de agronegócio. Nos Estados Unidos, de acordo com o mesmo autor, a capacidade é de 150%. Em regiões com déficit de armazenagem, de acordo com Cordeiro (2022), é necessário escoar o produto enquanto está colhendo, o que pressiona a procura e aumenta o frete. A falta de infraestrutura, de acordo com Conferência da Agricultura e Pecuária no Brasil- CNA (2017), a “ falta de infraestrutura impede que a produção escoe por rotas mais racionais. Em vez de serem exportada pelos portos do Norte e Nordeste, a produção viaja mais de dois mil quilômetros para os portos de Santos (SP) e de Paranaguá (PR), com custos crescentes”. Segundo a CNA (2017), “O Governo Federal tem feito alguns investimentos em portos, mas ainda teremos problemas no escoamento da safra. É muita produção no mercado em curto tempo. Então, o preço do frete sobe e depois cai”. Para Fernandes (2017), “a alta carga tributária e a falta de estrutura para o escoamento da produção, com estradas ruins e portos obsoletos e caros”.

4.3. “LOGÍSTICA”

A palavra “logística” foi citada 122 (Cento e vinte e duas) vezes, ficando em 3º (terceiro) lugar. O Brasil, de acordo com Cordeiro (2022), tem demonstrado uma grande competitividade no custo de produção, do aumento de área e no uso de tecnologia. Mas perde competitividade quando o assunto é a logística. Cordeiro (2022), afirma que reduzimos mais de 1 bilhão de toneladas de produtos agrícolas que são revertidos em cargas para a logística, sendo que o volume transportado no agronegócio é superior ao produzido no país, em função das inúmeras operações que são realizadas na cadeia de suprimento. Cordeiro (2022), cita como exemplo a logística da soja: fazenda – armazém – terminal ferroviário – porto, que pressiona ainda mais o nosso sistema logístico. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo com Cordeiro (2022), estima que a nossa produção vai crescer por volta de 20% a 30% nos próximos 10 anos. Se a nossa logística não acompanhar, teremos uma situação futura pior que a de hoje.

4.4. “CORREDOR LOGÍSTICO”

As palavras “Corredor logístico” foram citadas 71 (Setenta e um) vezes, ficando em 4º (quarto) lugar. Segundo Almeida (2019), quando existe um contato entre o produtor e o cliente e a operação envolve logística, transporte e movimentação de produtos, bens e serviços sob a área de influência de um determinado local é um exemplo de corredor logístico. Para Teixeira (2010) corredor logístico é um

exemplo de planejamento que liga áreas em que produtos e mercadorias cuja demanda é elevada com os sistemas de transporte que viabilizam o escoamento dessas cargas. De acordo com o mesmo autor o corredor logístico Centro-Oeste incorpora a hidrovía Tiete - Paraná e Paraguai e é um importante sistema de transporte para o escoamento de grãos que é o tipo de produto que possui alta demanda, ou seja, um produto que torna a região e os sistemas de transportes do Centro-Oeste sua área de influência. O corredor logístico do centro oeste é um dos mais importantes para o fortalecimento da economia, pois segundo Teixeira (2013) são movimentadas muitas toneladas de grãos, o escoamento da safra tem como destino as regiões exportadoras do produto. De acordo com o mesmo autor a movimentação desses grãos para as regiões exportadoras ocorrem via modal rodoviário, a dificuldade nessa movimentação é causada pela péssima condição das rodovias no corredor centro oeste, muitas vezes os transportadores se deparam com estradas não pavimentadas. Teixeira (2013) também salienta que a falta de infraestrutura no corredor centro oeste é um grande entrave, uma vez que deslocar essa carga com as rodovias em condições não muito boas pode provocar congestionamento nas estradas interferindo no período de colheita e o tempo para a carga ser exportada.

4.5. “CUSTO DE PRODUÇÃO”

A palavra “Custo de Produção” foi citada 14 (quatorze) vezes, ficando em 5º (quinto) lugar. Os impactos com o custo de produção, em especial dos produtos de agronegócio, de acordo com Pádua (2017, apud Confederação Nacional da Agricultura - CNA 2017), fica até quatro vezes mais caro, devido à precariedade das estradas. Segundo Pádua (2017, apud CNA 2017), as estradas não têm acostamento e oferecem grandes riscos de acidentes. Além disso, na safra, há um fluxo grande de caminhões, que acabam quebrando e jogando a produção fora. As rodovias não estão preparadas para receber a safra. De acordo com a CAN (2017), enquanto não houver melhorias em infraestrutura e investimentos para o setor, continuaremos a perder em competitividade. Os problemas para o escoamento de grãos na região centro-oeste, de acordo com Wesz Junior (2021) é um problema nacional de cunho público. Com as condições do modal rodoviário no corredor centro-oeste, West Junior (2021), o custo de produção aumenta pois o custo logístico se eleva pelas condições das estradas e rodovias, tal fato prejudica a comercialização dos grãos e reduz a competitividade no mercado internacional, segundo o mesmo autor o governo tem responsabilidade de atuar nesse problema uma vez que afeta o país, reduzindo custos e promover melhoria no modal rodoviário da região.

5. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que os grandes entraves do corredor logístico do centro-oeste está relacionado as características dos modais de transportes utilizados neste corredor, tendo em vista a precariedade na infraestrutura de algumas rodovias, estradas, hidrovias e ferrovias que ligam a região centro-oeste as regiões exportadoras.

O centro-oeste é uma região muito vantajosa para a economia do país e para a balança comercial brasileira. Das principais vantagens estão a elevada capacidade de produção e escoamento de grãos, ou seja, uma região de suma importância para o agronegócio brasileiro, uma região que possui acesso

a todas as outras regiões do país podendo comercializar e abastecer diversos estados.

Em contrapartida o corredor logístico do centro-oeste é extremamente precário de infraestrutura de modais de transportes, possuindo trechos não pavimentados o que provoca o aumento nos custos logísticos, logo no custo de produção das mercadorias. Outro problema no desenvolvimento desse corredor é a precariedade dos armazéns que não possuem estrutura para suportar e armazenar as cargas. A situação atual não colabora para que escoamento das mercadorias desta região seja mais ágil, eficiente e de baixo custo.

Para que esse desenvolvimento possa ocorrer se faz necessário mudanças pontuais, como obras e investimentos em infraestrutura de transporte e dos armazéns, projetos para expansão de ferrovias e hidrovias para que a logística se torne mais eficiente e mais econômica promovendo um aumento na produção e escoamento das cargas destinadas a exportação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos em primeiro lugar, a Deus, que fez com que os nossos objetivos fossem alcançados, durante todos os anos de estudo e por ter nos permitido saúde e determinação para não desanimar durante a realização deste trabalho. Em segundo lugar a professora Ester Félix por ter sido nossa orientadora e ter desempenhado tal função com dedicação e amizade. Em terceiro lugar agradecemos aos familiares e amigos, que sempre estiveram ao nosso lado e por todo apoio demonstrado ao longo de todo o período de tempo em que nos dedicamos a este trabalho. E para encerrar agradecemos a Fatec Zona leste que foi essencial em nosso processo de formação profissional, pela dedicação, e por tudo o que aprendemos ao longo dos anos do curso.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL – PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA – PNL. **Ministério da Infraestrutura entregará planos de logística até 2050.** Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-10/ministerio-da-infraestrutura-entregara-planos-de-logistica-ate-2050>. Acesso em: 13 de outubro de 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). **BR 163 tem novos valores de pedágio.** 2018. Disponível em: http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html. Acesso em: 18 setembro 2022.

AGER MATO GROSSO. **Portos e hidrovias.** Disponível em: <http://www.ager.mt.gov.br/portos-e-hidrovias>. Acesso em 10 de setembro de 2022.

ALMEIDA, Berno. **Territorio, cultura y pueblos: Megaproyectos, actos de Estado, pueblos y comunidades tradicionales, 2019.** Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=L_4BEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA47&dq=corredor+log%C3%ADstico&ots=ftJtUiG13g&sig=3195o-y29V9u5CLjUn4Ehg3lp7o#v=snippet&q=corredor%20log%C3%ADstico&f=false. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

ALMEIDA, Paulo; RODRIGUES, Gislene; WANDER, Alcido. **Análise da logística de transporte na comercialização da produção de soja na região Centro-Oeste com foco no modal rodoviário.** Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/897452/1/71.pdf>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE CEREAIS (ANEC). **Relatório Anual das Exportações em 2021**. Disponível em: <https://anec.com.br/article/anec-relatorio-anual-de-exportacoes-2021>. Acesso em: 13 de outubro de 2022.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, LDA, 2011

BRANCO, José; FILHO José; XAVIER, Carlos; LOPES, Ricardo; GAMEIRO, Augusto. **Desenvolvimento de modelo matemático de otimização logística para o transporte multimodal agrícolas pelo corredor Centro-Oeste**. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/3735/2965>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

BUSSINGER, Frederico in **Panorama Ferroviário do Centro-Oeste: problemas e soluções**. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/32102/ferrovias_do_centro-oeste_06-04-2021_v.2.pdf?sequence=1. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

CARGO. **Infraestrutura em transporte agrícola: como melhorar no Centro-Oeste?** Cargo. Disponível em: <https://cargox.com.br/blog/infraestrutura-em-transporte-agricola-como-melhorar-no-centro-oeste/>. Acesso em 09 de setembro de 2022

CODINA, Tonahtiuç Moreno. **Plan maestro del corredor logístico industrial automotriz del Bajío**, 17. ed. Quivera Revista de Estudios Territoriales, 2015. 34 p. Disponível em: <https://quivera.uaemex.mx/article/view/9827>. Acesso em 16 de setembro de 2022.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL- CNA. **Escoamento da produção é o maior gargalo para o Agronegócio**. Disponível em: <https://cnabrazil.org.br/noticias/escoamento-da-producao-e-o-maior-gargalo-para-agronegocio>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

CORDEIRO, Tiago. **É crucial que a infraestrutura logística cresça mais que a produção**. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/noticias/e-crucial-que-a-infraestrutura-logistica-cresca-mais-do-que-a-producao/>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary. **Council of supply chain management professionals, 2010**. Disponível em: https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx. Acesso em 07 de setembro de 2022.

FERNANDES, ÊNIO. Apud Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil -CNA. **Escoamento da produção é o maior gargalo para o Agronegócio**. Disponível em: <https://cnabrazil.org.br/noticias/escoamento-da-producao-e-o-maior-gargalo-para-agronegocio>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

FERREIRA, Edeon Vaz. Apud Painel Logístico. **Centro-Oeste: A falta de investimetnos em infraestrutura logística limita potencialidade regional**. Disponível em: <https://painellogistico.com.br/centro-oeste-falta-de-investimentos-em-infraestrutura-logistica-limita-potencialidade-regional/>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Centro-Oeste usa hidrovias para crescer**. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc310310.htm>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

GALLARDO, Alfonso; STUPELLO, Bruno; GOLDBERG, João; CARDOSO, João; PINTO, Marcos. **Avaliação da capacidade da infraestrutura de armazenagem para os granéis agrícolas produzidos no Centro-Oeste brasileiro**. Disponível em: https://www.academia.edu/9788061/Avalia%C3%A7%C3%A3o_da_capacidade_da_infra_estrutura_de_armaz enagem_para_os_gran%C3%A9is_agr%C3%ADcolas_produzidos_no_Centro_Oeste_brasileiro?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOOGLE. **Extensão territorial do Centro Oeste**. Google. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=extens%C3%A3o+territorial+do+centro+oeste&safe=active&rlz=1C1CH>

ZN_pt-brBR999BR999&sxsrf=ALiCzsbw2x-

CXt8Ilv6tyvq2__vcv65emA%3A1662488841260&ei=CZEXY__GD_zb5OUPmvSo4As&oq=extens%C3%A3o+territorial+do+centro&gs_lcp=Cgnd3Mtd2l6EAMYADIKCAAQywEQRhD7ATIGCAAQHhAWMggIAB AeEBYQCjoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoKCC4QxwEQ0QMzQzoECAAQzLCC4QgAQQxwEQ0QM6B QgAEIAEOg4ILhCABBDHARDRAxDUAjoLCC4QgAQQxwEQrWE6CggAEIAEEIcCEBQ6CAguEIAEEN QCOgUILhCABDoHCC4Q1AIQQzoFCAAQywFKBAhBGABKBAhGGABQ5AtY50BgfFFoAXABeAOAA fsEiAHRLJBCjAuMjUuMS41LTOYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz.> Acessado em: 06 de setembro de 2022.

GOV.BR. **CORREDORES ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO – GEIPOT.** Ministério da infraestrutura. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/aceso-a-informacao/conteudo-geipot/corredores-estrategicos-de-desenvolvimento-geipot>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

EMBRAPA. **Região Centro-Oeste.** EMBRAPA. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/contandociencia/regiao-centro-oeste>>. Disponível em: 18 de outubro de 2022.

FREITAS, Tarcísio. Obras de infraestrutura tornarão o Centro-Oeste o grande corredor de infraestrutura no Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/obras-de-infraestrutura-tornarao-o-centro-oeste-o-grande-corredor-de-abastecimento-no-brasil-avalia-ministro-tarcisio>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

HELENA, Vivian; RAMOS, Pedro. **A precariedade do transporte rodoviário brasileiro para o escoamento da produção de soja do Centro-Oeste: situação e perspectivas.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/fHcwXDwRQjSNsp44JL34QhD/?lang=pt>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Produto Interno Bruto – PIB.** Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>>. Acesso em 9 de setembro de 2022.

MASSA, Pesagem e Automação Industrial. **Transporte de Soja e os modais mais usados no seus escoamento. 2022.** Disponível em: <https://massa.ind.br/transporte-de-soja/> Acesso em: 13 de outubro de 2022.

LANDIVAR, Carlos. **Determinantes da eficiência dos terminais intermodais dos corredores logísticos de grãos do Brasil, 2014.** Disponível em: <<https://www.revistaespacios.com/a14v35n08/14350814.html>>. Acesso em: 15 de outubro de 2022

LEITE, Daniel; LINO, Leandro; LÓRA, Renata; SANTO, Gabriela. **A infraestrutura de transportes como plataforma para o desenvolvimento da microrregião Centro-Oeste.** Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ric/article/view/1205/795>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

MINAYO, Maria Cecília. de Souza (Org.). **Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade.** Petrópolis: Vozes, 1995.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. **Corredores logísticos estratégicos, 2017.** Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-deconteudo/relatorio_corredores_logisticos_sojamilho_v1-2.pdf>. Acesso em 16 de setembro de 2022.

MIRA, Carlos Alberto. **Logística – O último Rincão do Marketing. 1.ed. Lettera, 2004. 120 p.** Disponível em: <https://guiacorporativo.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Livro-Log%C3%ADstica-O-%C3%A9Altimo-rinc%C3%A3o-do-Marketing.pdf>. Acesso em 07 de setembro de 2022.

MOURA, Benjamim do Carmo. **Logística Conceitos e Tendências. 1.ed. Centro Atlantico, 2006. 345 p.** Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=uIReFI6gzugC&oi=fnd&pg=PA11&dq=logistica+conceito&ots=UsyK3zMgE8&sig=pXE0h0Y2IUmVWM5Io2hmST7TrK0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em 07 de setembro de 2022.

MUNDO EDUCAÇÃO. **Região Centro – Oeste.** Mundo educação Uol. Disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/regiao-centrooeste.htm>>. Acesso em: 09 de setembro de 2022.

NUTRINEWS.com; **Mercado Agropecuário do Centro-Oeste: 4o Relatório Trimestral de 2021.** Publicado

em fevereiro de 2022. Disponível em: <https://nutrinenews.com/pt-br/mercado-agropecuário-do-centro-oeste-4o-relatorio-trimestral-de-2021/> Acesso em: 13 de outubro de 2022.

OLIVEIRA, Phelipe. Infraestrutura, estado e desenvolvimento: PAC 1 e a infraestrutura logística no Centro-Oeste. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/16230/1/2016_PhelipeRibeiroOliveira_tcc.pdf. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

PAINEL LOGÍSTICO. Centro-Oeste: A falta de investimentos em infraestrutura logística limita potencialidade regional. Disponível em: <https://painelogistico.com.br/centro-oeste-falta-de-investimentos-em-infraestrutura-logistica-limita-potencialidade-regional/>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

PAIS, Jonnathas; TORRES, Carlos. Logística de transportes e expansão da produção de soja no Centro Oeste. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/reoeste/article/view/55987/26893>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

PÁDUA, Joaquim apud Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil -CNA. Escoamento da produção é o maior gargalo para o Agronegócio. Disponível em: <https://cnabrasil.org.br/noticias/escoamento-da-producao-e-o-maior-gargalo-para-agronegocio>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

PAURA, Glávio Leal. Introdução à Logística. 1.ed. Instituto federal do Paraná, 2012. 101 p. Disponível em: <http://www.proedu.mp.br/bitstream/handle/123456789/1361/Introducao%20a%20Logistica%202012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 07 de setembro de 2022.

PODER360. Três estados concentram mais da metade de todo o PIB industrial do Brasil. Poder 360. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/economia/3-estados-concentram-mais-da-metade-de-todo-o-pib-industrial-do-brasil/>. Acesso em 09 de setembro de 2022.

QUINTELLA, Marcus; SUSCENA, Marcelo. Panorama Ferroviário do Centro-Oeste: problemas e soluções. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/32102/ferrovias_do_centro-oeste_06-04-2021_v.2.pdf?sequence=1. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

RAMOS, Ricardo; COTOVIO, Ana. Atuação da área de infraestrutura social do BNDES na Região Centro-Oeste do Brasil. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14764/1/Atua%20a%20a%20a%20da%20a%20a%20a%20de%20Infraestrutura%20Social%20do%20BNDES_7_P_BD.pdf. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

REDAÇÃO CARGO X. Infraestrutura de Transporte agrícola: Como melhorar o Centro-Oeste? Disponível em: <https://cargox.com.br/blog/infraestrutura-em-transporte-agricola-como-melhorar-no-centro-oeste/> Acesso em: 18 de outubro de 2022.

REVISTA TRANSPORTES. Definição de transporte: uma reflexão sobre a natureza do fenômeno e objeto da pesquisa e ensino em transporte. Disponível em: <file:///C:/Users/40414895/Downloads/655-Texto%20do%20Artigo-3837-3609-10-20141125.pdf>. Acesso em 10 de setembro de 2022.

RUMO, Logística. O futuro de Mato Grosso sobre Trilhos. Disponível em: <https://rumolog.com/brasilnostrilhos/>. Acesso em: 13 de outubro de 2022.

SANTOS, José Dionei Soares; PEREIRA, Luiz Andrei Gonçalves.. Logística de transportes do agronegócio e exportações de soja no Centro-Oeste brasileiro. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/geoambiente/article/view/52867/35483>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

TEIXEIRA, Paulo. Desempenho de Terminais Hidroviários do Corredor Logístico Centro-Oeste: um estudo de multi-casos, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/1048/1/Paulo%20Eduardo%20Ferlini%20Teixeira.pdf>. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

TEIXEIRA, Paulo. Caracterização do corredor logístico hidroviário centro-oeste, 2014. Disponível em: <file:///C:/Users/40414465/Downloads/222-808-1-PB.pdf>. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

WESZ JUNIOR, Valdemar João et al. **Dinâmicas recentes do agronegócio no Oeste do Pará (Brasil): expansão da soja e estruturação de corredores logísticos, 2021.** Disponível em: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942021000200174#redalyc_84568252021_ref22>. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

WESZ JUNIOR, Valdemar João et al. **Dinâmicas recentes do agronegócio no Oeste do Pará (Brasil): expansão da soja e estruturação de corredores logísticos.** Mundo agrar. La Plata, v. 22, n. 50, e174, agosto 2021. Disponível em: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942021000200174&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 19 de outubro de 2022.